

XALIQ PEDAGOGIKASINDA QIZLAR TÁRBIYASINIŇ SÁWLELENIWI

Turdimuratova Roza Xalmurat qızı

Ájiniyaz atındađı NMPI Pedagogika fakulteti “Pedagogika” tálım bađdarı

Saparbaev Tajibay

2-kurs talabası NMPI Pedagogika kafedrası Professor w.w.a p.i.k (ilimiy basshı)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15552111>

Annotaciya. Ilimiy maqalada shańaraqta qız balalardı tárbiyalawdıń ózine tán ózgeshelikleri, qızlar tárbiyasında xalıq pedagogikası dereklerinden paydalanıwıń jolları, usılları oğada keń sóz etilgen. Haqıyqatında shıǵıs xalıqları qız balalar tárbiyasına ázel-ázelden úlken itibar berip kelmekte.

Tayanish túsinikler: Qızlar tárbiyası, xalıq pedagogikası, awızeki xalıq, dóretpeleri, xalıq naqılları, xalıq ertkeleri, ádeplilik, iybelilik, tártiplilik, ata-analar úlgisi, shańaraq tárbiyası, háwjıar, tolgawlar.

THE EMBODIMENT OF GIRLS' EDUCATION IN FOLK PEDAGOGY

Abstract. The scientific article discusses in detail the specific differences in raising girls in the family, the ways and methods of using folk pedagogy in raising girls. Indeed, the peoples of the East have always paid great attention to the education of girls.

Keywords: Girls' education, folk pedagogy, oral folk art, folk proverbs, folk tales, decency, modesty, orderliness, parental example, family upbringing, yor-yor, tolgaws.

ВОПЛОЩЕНИЕ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Аннотация. В научной статье подробно рассматриваются специфические различия в воспитании девочек в семье, пути и методы использования народной педагогики в воспитании девочек. Действительно, народы Востока всегда уделяли большое внимание образованию девочек.

Ключевые слова: Женское образование, народная педагогика, устное народное творчество, народные пословицы, народные сказки, порядочность, скромность, порядочность, родительский пример, семейное воспитание, ёр-ёр, толгау.

Qız bala - bul turmıstıń mánisi, jámiyettıń gózzallıǵı hám keleshektiń zárúrlı súyenishi esaplanadı. Hár bir xalıqtıń mádeniyatı, qádiriyatları hám rawajlanıw dárejesi, áwele, ondaǵı hayal hám qızlarǵa bolǵan qatnas arqalı bahalanadı. Usınıń sebebinen de qızlardı tárbiyalaw, olardıń huqıqların támiyinlew hám jámiyetteǵı ornın bekkemlew hár bir zamanagóy jámiyettıń eń tiykarǵı wazıypalarınan biri bolıp tabıladı. Qız bala tuwılǵan kúnnen baslap miyir, minez-qulıqtıń tazalıǵı, iybeli, shıdamlılıq sıyaqlı gozzal páziyletlerdiń tımsalı bolıp kelgen. Shańaraqta mehir-muhabbat taratıwshı, perzentlerge tárbiya beretuǵın ana bolıwǵa tayarlanıp atırǵan qızlar, áwele, bilimlı, tapqır hám ǵayratlı bolıwı kerek. “Bir qolı menen besiktı terbetse, ekinshi qolı menen dúnyanı terbetedi”, degen hikmet biykarǵa aytilmaǵan. Búgingi kúnde qızlar tek ǵana úy-ruwzıger jumıslarında, bálki siyasat, pán, mádeniyat, kórkem óner, sport hám basqa tarawlarda da aktiv qatnas etpekte. Bul bolsa olardıń potencialına isenim bildirip atırǵan jámiyet rawajlanıp atırǵanın bildiredi. Kóplegen qızlar mámleket basqarıwı, ilimiy izertlewler, isbilermenlik jáne social turmısa óz ornın tawıp, ibrat bolıp atır. Sonıń menen birge, qızlardıń tárbiyasına úlken itibar beriliwi zárúr. Olardıń huqıqları qorǵalıwı, unamsız tásirlerden asıraw, social qorǵaw

sistemaları arqalı qollap-quwatlaw búgingi kúnde aktual másele esaplanadı. Ásirese, mektep hám joqarı tálım mákemelerinde qızlarǵa bólek sharayat jaratıw, olardıń potencialın ashıw imkaniyatın beredi.

Xalıq pedagogıkası - bul xalıqtıń ásirler dawamında toplaǵan tárbiya tájiriyybesi, úrp-ádetleri hám dástúrleri kompleksı bolıp tabıladı. Qız bala tárbiyası bolsa jámiyettiń ruwxıy hám mádeniy rawajlanıwda zárúrli orın tutadı. Xalıq pedagogıkasında qız bala tárbiyasına bólek itibar berilgen. Qızlar keleshektegi analar, shańaraqtıń súyenishi retinde kórilgen hám usınıń sebebinen olardıń tárbiyasına úlken áhmiyet qaratılǵan. Xalıq naqılları, ertekleri hám qosıqları arqalı qızlarǵa ádep-etika qaǵıydaları, miynetsúyiwshilik, sadıqlıq hám miyir-aqıbet sıyaqlı pazıyletler sińirilgen.

Xalıq awızekı dóretiwshiligi - ertekler, naqıllar hám qosıqlar qız bala tárbiyasında zárúrli qural bolıp xızmet etken. Mısalı, naqıllar arqalı qızlarǵa miynetsúyiwshilik hám hadallıq sińirilgen: " Miynetin - zıynetin", " Áke kásibi- mámleket kásipi" sıyaqlı naqıllar buǵan mısıl bola aladı. Shańaraq - qız bala tárbiyasınıń baslanǵısh mákanı esaplanadı. Ata-analar, ata -apalar qızlarǵa milliy dástúrler, úrp-ádetler hám qádriyatları úyretkenler. Ásirese, analardıńlar qızlarına úy jumısların, tigiwshilik, toqıwshılıq sıyaqlı ónerlerdi úyretiw arqalı olardıń keleshektegi shańaraqlıq turmısına tayarlıq kórgenler.

Qız bala tárbiyasında shańaraqtıń eń áhmiyetli wazıypalarınıń biri. Qız balanı keleshekte aqıllı, bilimli hám jaqsı ana bolıwǵa tayarlaw ushın ata-analar olardı kishi waqtınan baslap durıs tárbiyalawı kerek. Bul process uzaq waqt dawam etedi hám kóp kúsh talap etedi, biraq nátiyesi keleshekte jámiyet ushın júdá paydalı boladı. Hár bir qız balanıń óz qızıǵıwshılıqları, talantları hám qábiletleri bar. Ata-analar bul qásiyetlerdi erte anıqlap, olardı rawajlandırıwǵa járdem beriwı kerek. Mısalı, eger qız bala súwret salıwǵa qızıqsqa, oǵan kerekli qurallar alıp beriw, kórgizbelerge alıp barıw yamasa arnawlı kurslarda oqıtıw arqalı onıń talantın rawajlandırıwǵa boladı. Usılay etip, qız balanıń jeke qásiyetlerin rawajlandırıw arqalı onıń keleshekte óz ornın tabıwına járdem beremiz.

Xalıq pedagogıkasında qızlardı jaslıǵınan miynetsúyiwshilik hám kásip-ónerge háwes sezimin tárbiyalawǵa bólek itibar berilgen. Túrlı kásip iyesi bolǵan ata-analar, ata-apalar bilim hám tájiriyelerin balalarına qunt menen úyretken, olardı ustaz-shákirt retinde diyqanshılıq, sharwashılıq, baǵshılıq, tigiwshilik sıyaqlı tarawlarda kómekleskenler. Xalıq pedagogıkasında qızlarǵa ádep-etika qaǵıydaların úyretiw zárúrli áhmiyet talap etken. Úlkenlerge húrmet, kishilerge ızzet, shin júreklik, rastgóylik sıyaqlı pazıyletler qızlarǵa jaslıǵınan sińirilgen. Buǵan baylanıslı xalıq naqılları, mısıl, "Ádep - baylıq, beádep - qayǵı" sıyaqlı hikmetler tárbiyada qollanılǵan. Milliy úrp-ádetler hám dástúrler qız bala tárbiyasında zárúrli rol oynaydı. Toy dástúrleri, bayramlar, shańaraqqa tiyisli bayramlar arqalı qızlarǵa milliy qádriyatlar, úrp-ádetler úyretilgen. Bul bolsa olardıń milliy ayırıqshalıǵın ańǵarıwına hám maqtanıwına járdem beredi. Qaraqalpaq xalıq pedagogıkasında qız bala tárbiyası zárúrli orın tutadı. Ásirler dawamında qalıplesken awızekı dóretiwshilik úlgilerinde qızlardıń etikalıq, estetik hám miynet tárbiyasına bólek itibar qaratılǵan. Xalıq ertekleri qızlardıń etikalıq hám estetik tárbiyasında zárúrli rol oynaydı. Erteklerdegi qaharmanlar arqalı qızlarǵa hadallıq, miynetsúyiwshilik, sadıqlıq sıyaqlı pazıyletler sińiriledi. Mısalı, " Qızıl gúl" erteginde bas qaharman bolǵan qızdıń mehribanlıǵı hám

miynetsúywshılıǵı sebepli baxıtqa jetıwı súwretlenedi. Bul sıyaqlı ertekler qızlarǵa jaqsı minez-qılıq úlgilerin kórsetedi hám olarǵa ibrat boladı.

Qaraqalpaq xalıq naqılları qızlardın etikalıq tárbiyasında zárúrli áhmiyetke iye. Naqıllar jay hám qısqasha ańlatpalar arqalı turmıslıq tájiriýbelerdi jetkeredi. Mısalı, " Qız bala - el, xalıq aynası" qızlardın jámiyettegi ornı hám juwapkerlıǵın aytıp ótedi. Bul sıyaqlı naqıllar qızlarǵa ádep-etika qaǵıydaların úyretiwde nátiyjeli qural esaplanadı.

Jumbaqlar qızlardın aqıl-ziyrekliǵın hám pikirlew qábiletin rawajlandırıwda zárúrli rol oynaydı. Olar arqalı qızlar átirap -ortalıqtı ańǵarıw, analiz qılıw hám juwmaq shıǵarıwdı úyrenediler. Mısalı, " Aq kóylekli, sarı belbewlı- bul ne? " degen jumbaqlar quyashtı súwretleydi hám qızlardın oyda sawlelendiriwın bayıtadı.

Qaraqalpaq xalıq qosıqları qızlardın estetik tárbiyasında zárúrli orın tutadı. Qosıqlar arqalı qızlarǵa milliy qádiriyatlar, úrp-ádetler hám dástúrler jetkiziledi. Mısalı, " Háyyiw" qızlardın analıq pazıyletlerin qalıplestiriwde zárúrli áhmiyetke iye. Sonın menen birge, " Háwjar" sıyaqlı dástúr qosıqları qızlarǵa shańaraqlıq turmısqa tayarlanıwda járdem beredi.

Hár bir xalıqtın júregi - onın kórkem óneri hám mádeniyatı bolıp tabıladı. Ásirese, milliy qosıqlar xalıqtın tariyxıy yadı, awrıwları, ármanları hám ar-namısın ańlatadı. Sonday ruwxıy baylıqlardan biri - Háwjar qosıǵı bolıp, ol óziniń tereń mazmunı, kúshli sezimiyati hám mádeniy qádiriyatlarǵa baylıǵı menen bólek áhmiyetke iye boladı. Háwjar - kim edi? Tariyxıy maǵlıwmatlarǵa kóre, Háwjar - arab-ańızlarındaǵı márt háyellerden biri bolıp, onın taqatı, iymanı hám belsendiligi musulman dúnyasında joqarı qádirlenedi. Ol Ibrahim payǵambardıń zayıpı, Ismail payǵambardıń anası retinde belgili. Onın sahrada jalǵız qalǵan halda balasın saqlap qalıw jolındaǵı gúresi, házirge shekem musulmanlar ushın jash dáregi bolıp kelip atır. Háwjar qosıǵı bul tariyxıy obraz arqalı taqat, mártlik, analıq hám isenimdi maqtaw etedi. Ol jaǵdayda bir hayaldın jalǵız birden-bir kúsh menen qanday etip salmaqqa sınaqlarǵa shıdam bergeni, óz balasın tiri saqlap qalıw jolında gúresgeni ańlatıladı. Qosıq teksti ádetde sesler uyǵınlıǵı tereń sezimge bay bolıp, tıńlawshıǵa kúshli tásir ótkeredi. Qız bala – úy nurı , el nurı dep sanalǵan. Qaraqalpaq xalıq qosıqlarında qızlardın ibası, ádebi, ata-anaǵa húrmeti, erte turmısqa tayarlanıwı túrli poetik túrde bayan etiledi. Xalıq qız balanı tek bir shaxs emes, bálki kelin bolıp baratuǵın úyge túsetin qız dep kóredi. Qaraqalpaq maqallarında qız bala haqqında ayılǵan:

“Qız bala – qásiyet, onı saqla.”

“Qızdın tarbiyası – anadan.”

“Jaqsı qız – eldin kızı, yaman qız – úydin kúyi”

Bul maqallar xalıqtın nátijsi bolıp, qızlardın durıs tárbiya alıwı kerelikin bul is anasınan baslanatuǵının kórsetedi. Qızlardın aqıllı, ádepli, bilimli bolıwı – úyge hám jámiyetke nurlı keleshek bolıp kóringen. Xalıq qosıqlarında qız balanın ar-namısı, ar-namısı, eń joqarı turadı. Qaraqalpaq xalıq poeziyasında bular arqalı qızlardın qalbına jaqsılıq, iman elge húrmetli bolıw sıyaqlı qádirlı sıpatlar sınırlı.

Qaraqalpaq dástanlarında da qız bala róline ayrıqsha orın ajratılǵan. Mısalı; Túrkiy xalıqlar awızekı dóretiwshılıǵında bólek orın iyelegen dástanlar xalıqtın arzu-úmitin, turmıs tárizin, úrp-ádetlerin, qádiriyatların sawlelendirgen bahasız ruwxıy miyraslar bolıp tabıladı. Olardıń eń ataqlılarınan biri - “Alpamıs” dástanı. Bul dástan tek batır qaharmanlar gúresi yamasa

dushpanğa qarsı turğan batırlar haqqında emes, bálki hayal hám er adam, muhabbat hám sadıqlıq, belsendilik hám shıdamlılıq sıyaqlı ayırıqsha sezimler hám de social rol haqqında da gúrriń etedi. Atap aytqanda, dástanda qızlar - áyeller obrazı tereń hám mazmunlı súwretlenedi. Bul obrazlar arqalı sol dáwirdegi hayallardıń sociallıq ómirdegi ornı, olardıń aqıl -ziyrekligi qaharmanlıgı hám shańaraқтаgı poziciyasi jarıtıladı. Áyeller, ásirese Barchin obrazında, er adam qaharmanğa múnásip jup, shın berilgen yar, patriot insan retinde kórsetiledi. Túrkiy xalıqlar tariyxında hayal mudamı zárúrlı orın tutqan. Ol tek gána shańaraq súyenishi, bálki geyde siyasiy máselelerde de qatnasqan, óz pikirini bıldırgen. “Alpamis” dástanında da bul jaǵday óz sáwleleniwini tapqan. Áyeller - analar, qızlar obrazında kórinedi hám olardıń hár biri ayırıqsha xarakterge iye.

Dástandaǵı tiykarǵı hayal obrazı - Barchin. Ol Alpamıstıń jaqsı kórgen yarı bolıp tabıladı. Barchin jaysha gózzal emes, ol júdá tapqır, intellektual potencialı joqarı, óz taǵdırın ózi hal ete alatuǵın hayal retinde súwretlenedi. Ol Alpamıstı sınaqtan ótkeriw arqalı onıń óziniń sadıqlıǵın tekseredi, óziniń múnásip ómir joldas tańlawdaǵı qatańlıqın kórsetedi. Barchin dástanda tek gána muhabbat belgisi bálki patriotlıq, belsendilik hám shıdamlılıq tımsalı bolıp tabıladı. Onıń Alpamıstı kútip jasawı, túrli tosıqlarǵa qaramay oǵan sadıq qalıwı hayaldıń anıq óziniń sadıqlıǵın kórsetedi. Ol óz taǵdırın basqarıwǵa umtılwı, tańlawda qatańlıqlı bolıwı bizge áyyemgi turkiy áyeller ǵayratlı hám ǵárezsiz bolǵanın kórsetedi. Ol Alpamis joq ekenliginde de óz sha'nın saqlap qaladı, óz qararın hesh kimgе boysındırmaydı. Bul tárepler Barchinni zamanagóy hayal tımsalına da jaqınlastıradi. Dástanda ana obrazı da bólek orın tutadı. Ana - duwagóy, mehriban, biraq áyne waqıtta perzentiniń táǵdiri ushın uwayım shegetuǵın insan retinde súwretlenedi. Analar perzentiniń baxıtı ushın gúresedi, duwa etedi, taqat menen kútabı. “Alpamis” dástanında hayal hám watan túsiniqları kóbinese bir-birine baylanıladı. Alpamis ushın Barchin - watannıń bir bólegi oǵan qaytıw sebebi, júrektegi isenim tımsalı. Dástan hayaldı jurta, shańaraqqa, xalqqa sadıqlıq tımsalı retinde kórsetedi.

Qaraqalpaq xalıq awızekı dóretiwshıǵı bay hám tereń mazmunlı dástanlarǵa bay. Olardan biri - “Qırıq qız” dástanı xalıqtıń tariyxıy yadı, ar-namısı hám qaharmanlıq ruhınıń jaqtı ańlatpası bolıp tabıladı. Bul dástan tek gána er adam qaharmanlar, bálki hayal obrazları arqalı da oǵada zárúrlı social hám ruwxıy qádiriyatlardı ańlatadı. Ásirese, qızlardıń obrazları arqalı xalıqtıń mártlik, patriotlıq, shıdamlılıq sáwlelenedi. “Qırıq qız” dástanı qaraqalpaq xalqınıń milliy maqtanıshı esaplanadı. Ol jaǵdayda Aral boyıdaǵı xalıqtıń erki, azatlıǵı ushın bolǵan gúresi, dushpanğa qarsı mártlik menen turıp bergen qızlar - qaharman áyeller haqqında gúrriń etiledi. Dástan waqıyaları tariyxıy haqıyqatqa tiykarlangan bolıp, qızlardıń er adamlar menen jelke menen urıs etkeni úlken tańlanıw oyatadı. Dástan orayında Gulayim bassılıǵındaǵı qırıq batır qız obrazları turadı. Bul obrazlar mártlik, danalıq, patriotlıq hám sadıqlıq tımsalı retinde sáwlelenedi. Qızlar urıs, siyasat, jetekshilikte er adamlardan kem bolmaǵan dárejede aktiv qatnas etiwedi. Gulayim - tiykarǵı qaharman. Ol mártlikli, tapqır, túsingish, batır jetekshi retinde súwretlenedi. Gulayim óziniń dosların birlestirip xalıqtı qorǵaw ushın jóneltiredi. Ol áskeriy hám siyasiy qararlardı ǵárezsiz qabıllawı menen er adamlar menen teń turadı. Qızlar urısqa tayarlanadı, áskeriy shınıǵıwlar ótkeredi, dushpanğa qarsı óz jurttıń qorǵaw etedi. Bul tárepler arqalı qaraqalpaq xalqınıń tariyxıy sharayatta áyellerge bolǵan joqarı húrmeti kórinetuǵın boladı. Qızlar tek gána gózzallıq emes, bálki mártlik hám kúsh tımsalı retinde súwretlenedi. Dástan

búgingi jetkinshekke úlken ibrat bolıp tabıladı. Ondağı hayal obrazları házirgi zaman qızlarına óz ar-namısın, watandı, xalıqtı qorǵawda úlgi bolıp tabıladı. “Qırıq qız” dástanı zamanagóy gender teńligi máselelerine de sáykes keletuǵın shıǵarma bolıp tabıladı.

Juwmaq etip aytqanda, jámiyette qızlardıń ornı kútá úlken bolıp tabıladı. Olar - jámiyettıń miyir-muhabbat dáregi, shańaraq súyenishi, keleshek áwladtı tárbıyalaytuǵın ustazlar bolıp tabıladı. Qızlarımızdı saqlap -abaylap, olarǵa isenim bildirgen halda, biz jáne de ádalatlı, turaqlı hám baxıtlı jámiyet tárepke qádem qoyıwımız kerek.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M Buyuk kelajagimizni mard va oliy janob xalqimiz bilan birga quramiz T:O'zbekiston 2016
2. Saparbaev T Psixologiya teoriyası hám tariyxı (Psixologiya teoriyası) oqıw qollanba T. “Yosh avlod matbaa”.2023
3. Иnamова М. Оилада болаларнинг манавий-охлозий тірбияси. Т, қооо й
4. Abdullayeva. N. J. Xalıq pedagogikası (sabaqlıq). T. 2021.
5. Raxmonqulova. N. H. Pedagogika teoriyası hám tariyxı. Sabaqlıq T. 2010.
6. №урбанов Т. Адепнама. Н5кис, Билим қооі ж
7. Saparbaev T. Mámbetiyarov SH Óspirim jası balaları minez-qulqındağı krizislik jaǵdaylardıń pedagogikalıq-psixologiyalıq ózgeshelikleri (oqıw-metodikalıq qollanba). Nókis .2024

Internet saytlari:

1. www.tdpu.uz
2. www.pedagog.uz
3. www.Ziyonet.uz